

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185049>

УДК 347.075.8

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОМ

В.А. Волжанина,

магистрант 2 курса, направления подготовки 40.04.01

«Юриспруденция»,

Восточно-Сибирский институт экономики и права

Аннотация: В представленных материалах исследуются наиболее актуальные аспекты защиты вещного права – права собственности самим собственником. Анализируется современное состояние правовых механизмов защиты права собственности собственником по отношению к недвижимому имуществу, наряду с проблематикой в рассматриваемой сфере. В работе отражены рекомендации по повышению эффективности механизма защиты права собственности.

Ключевые слова: собственность, недвижимое имущество, регистрация, вещное право, защита собственности, иски, правонарушение, способы защиты

CURRENT ASPECTS OF PROTECTION OF OWNERSHIP RIGHTS TO REAL PROPERTY BY THE OWNER

V.A. Volzhanina,

2nd year master's student, training area 40.04.01 “Jurisprudence”,

East Siberian Institute of Economics and Law

Annotation: The presented materials examine the most relevant aspects of the protection of property rights – the right of ownership by the owner himself. The current state of the legal mechanisms for protecting property rights by the owner in relation to real estate is analyzed, along with the problems in the area under consideration. The work reflects

recommendations for increasing the efficiency of the mechanism for protecting property rights.

Keywords: property, real estate, registration, property law, property protection, claims, offense, methods of protection

Каждый человек в процессе своей жизнедеятельности проходит путь становления: личностного, профессионального, социального. В процессе такого становления, безусловно, невозможно обойтись без того или иного имущества, которое приобретается по различным основаниям и служит наиболее комфортному и благоприятному личностному становлению и развитию.

Среди такого, приобретаемого в процессе жизнедеятельности имущества, наиболее пристальное внимание человеком уделяется именно недвижимости. И это не случайно. Именно недвижимое имущество является наиболее дорогим по денежной стоимости. Именно недвижимое имущество есть не что иное, как наиболее часто встречающийся объект, с которым связано вложение накопленных денежных средств, с целью недопущения их обесценивания. И исходя из вышеизложенного, нетрудно сделать вывод, что такое имущество оберегается, защищается собственником наиболее тщательно.

В настоящее время институт защиты права собственности есть не что иное, как важный элемент защиты прав, регламентированных гражданским законодательством. Важное место в механизме защиты права собственности уделяется способам, которые могут быть как общими так и специальными. Как общие, так и специальные способы защиты включают в себя особые элементы защиты.

Право собственности в гражданском праве представляет собой абсолютное вещное право. Соответственно и способы защиты таких вещных прав не могут не быть особенными. И особенность такая выражается в том, что они: являются индивидуализированными, направлены на защиту собственника; такие способы никак не связаны с обязательствами; такие способы преследуют цель восстановить правомочия права собственности по

отношению к имуществу, а также ликвидировать те барьеры, которые возникают при осуществлении правомочий собственника; такие способы делают доступным предъявить вещно-правовой иск исключительно собственником по отношению к его имуществу, которому присущи индивидуально-определенные признаки; особенностью вещно-правового способа защиты права собственности является и то, что вещь с индивидуально-определенными признаками, должна быть сохраненной в натуре по причине того, что если этого не будет, то и вести речь можно будет не о вещно-правовом способе защиты, а о способе обязательственно-правовом.

Право собственности может нарушаться как прямо, так и опосредованно. Опосредованность нарушения может иметь место в процессе гражданско-правового оборота, а именно в тех случаях, когда именно вещь, находящаяся в собственности становится «заложником ситуации» (сама вещь есть предмет обязательства). В таком случае именно собственником начинает использоваться обязательственно-правовой способ защиты права. Пожалуй, основной дифференциацией способов защиты прав вещно-правового характера от обязательственно-правового является наличие в основе вещно-правового способа субъективного права собственности. Главной же целью вещно-правового способа защиты является восстановление права собственности над вещью, обладающей индивидуально-определенными признаками.

В настоящее время существующая практика использования вещно-правовых способов защиты права собственности и обязательственно-правовых способов позволяет предположить, что продолжает существовать проблема, проблема конкуренции исков. Проблема проявляется в том, что в современной цивилистике выбор иска не предусмотрен, конкуренция исков во внимание не принимается, и до сих пор данная проблема не разрешена.

Доминирование обязательственно-правового способа защиты по отношению к вещно-правовому способу защиты закреплен достаточно основательно в практике правоприменения. В начале такой подход получил поддержку в постановлении Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8. 29 апреля 2010 года постановлением Пленума ВАС № 23 [1] отменено предыдущее постановление. Также 29

апреля 2010 года увидело свет постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 [2], которое попыталось разрешить некоторые вопросы, касающиеся защиты права собственности и других вещных прав.

Также в представленных материалах представляется достаточно важным обратить внимание на некоторых аспектах, следование которым позволит эффективнее предотвратить, защитить право собственности на недвижимость собственником.

Для того, чтобы не оказаться в некомфортной ситуации, не оказаться в мошеннической схеме в сделках с недвижимостью, являющейся собственностью, ввести запрет о невозможности проведения всяческих сделок с недвижимостью без собственника (такой запрет возможно ввести посредством подачи соответствующего заявления).

Знаковым в аспекте рекомендаций касаясь защиты прав на недвижимость собственником является 2019 год, в котором Федеральный закон № 218-ФЗ [3] определил порядок использования новой составляющей механизма – усиленную квалифицированную электронную подпись при сделках с недвижимостью. В контексте рекомендаций важно сообщить в ЕГРН сообщить свой E-mail для защиты электронной подписи.

Если имеет место приобретение недвижимости, очень важно установить правоустанавливающие документы по отношению к тому объекту недвижимости, который планируется для приобретения, проверить их. Также документы важны при предъявлении в оригинале, проверить выписку из ЕГРН.

Авторской рекомендацией в рамках актуальных аспектов защиты прав на недвижимость самим собственником является реализация действий по предупреждению нарушений этих прав. Не следует в полном объеме уповать на то, что кто-то, что-то обязаны следить за недопущением нарушений. Именно сам собственник должен предпринимать всевозможные действия, направленные на недопущение вероятных нарушений. Если функционирует институт права собственности в государстве, то это право накладывает и определенные обязанности и на самого собственника по отношению к его собственности. Имеешь собственность, проживая в правовом государстве, будь любезен и получить минимальный уровень

элементарных правовых знаний в отношении недвижимости, которая есть твоя собственность.

Список литературы

[1] Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 23 «О признании утратившим силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2010. № 7.

[2] Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Российская газета. – 2010. № 109.

[3] О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (ред. от 04.08.23) // Российская газета. – 2015. № 156.

Bibliography (Transliterated)

[1] Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated April 29, 2010 No. 23 "On invalidating the Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated February 25, 1998 No. 8 "On some issues in the practice of resolving disputes related to the protection of property rights and others real rights" // Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. – 2010. No. 7.

[2] Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated April 29, 2010 No. 10/22 "On some issues arising in judicial practice when resolving disputes related to the protection of property rights and other property rights" // Russian newspaper. – 2010. No. 109.

[3] On state registration of real estate: Federal Law of July 13, 2015 No. 218-FZ (as amended on 08/04/23) // Russian newspaper. – 2015. No. 156.

© В.А. Волжанина, 2023

Поступила в редакцию 03.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Волжанина В.А. Актуальные аспекты защиты права собственности на недвижимое имущество собственником // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 50-55. URL: <https://ip-journal.ru/>